

Inversión socialmente responsable en el mercado de capitales argentino

Pablo Banchio¹

*II Международной конференции со странами Латинской Америки
«Сотрудничество России и стран Латинской Америки: правовые основания и перспективы»*

*II Conferencia Internacional con los países de América Latina
«Cooperación entre Rusia y los países de América Latina: bases legales y perspectivas»*

UNIVERSIDAD ESTATAL DE MOSCÚ M.V. LOMONÓSOV

Centro de Derecho de Países Hispanohablantes, Facultad de Derecho, 29 de febrero de 2024

I. DEFINICIÓN DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE

La ISR o Inversión Responsable es la integración sistemática y expresa de criterios Ambientales, Sociales y de Buen Gobierno Corporativo (“ASG” o “ESG”, por sus siglas en inglés – “Environmental, Social and Governance”) en la gestión financiera de las inversiones. Por tanto, supone conjugar una doble dimensión: la financiera, en la medida que no se renuncia a la rentabilidad, con criterios extra-financieros, es decir, factores ASG.

La integración de factores ambientales en la toma de decisiones financieras refiere a incorporar los riesgos y oportunidades asociados a cuestiones ambientales de la compañía. Por ejemplo, la gestión de recursos naturales, la prevención de la contaminación, la adaptación y mitigación al cambio climático, entre otros.

Por su parte, la integración de factores sociales refiere a la consideración de los riesgos y oportunidades sociales que pueden incidir en el desempeño del negocio. Por ejemplo, la relación y políticas de la empresa con sus trabajadores, grupos de interés, comunidad y autoridades.

Finalmente, la integración de los factores de gobernanza refiere a considerar cómo la compañía gestiona su gobierno corporativo. Por ejemplo, la divulgación de información relevante a sus accionistas, la rendición de cuentas, la independencia de los/as directores/as y su remuneración, la estructura de la organización, su estrategia fiscal y de transparencia y los programas anticorrupción, entre otros.

A nivel mundial, los inversores comenzaron a mostrar de forma pública su interés en realizar inversiones socialmente responsables y, con ello, a impulsar a las empresas a generar mayor y mejor información ASG. En este contexto, surgieron iniciativas como los PRI, que cuentan con el apoyo de la ONU y son considerados líderes en el fomento de la inversión responsable a nivel mundial.

¹ Doctor en Derecho Privado (UCES). Posdoctor en Principios Fundamentales y Derechos Humanos (UCES). Posdoctorando en Ciencias Humanas y Sociales, Facultad de Filosofía y Letras (UBA). Posdoctorando en Nuevas tecnologías y Derecho, Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). Magíster en Derecho Empresario (UA). Especialista en Asesoría Jurídica de Empresas (UBA). Profesor del Post-Doctoral Programme in New Technologies and Law. Università degli Studi di Reggio Calabria (Italia). Guest lecturer el 11 giugno 2021. Profesor invitado: y Università Cattolica del Sacro Cuore Milano (Italia). Guest lecturer el 9 dicembre 2021. Academia Nacional de Ciencias de Buenos Aires: Miembro Titular del Centro de Estudios de Derecho Privado (CEDEP).

Estos principios colaboran con la generación de un sistema económicamente eficiente y financieramente sostenible a escala global. Sus objetivos son, por un lado, entender el impacto de las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza en las inversiones, y por el otro, asesorar a sus signatarios para integrar estos asuntos a sus decisiones sobre inversiones y propiedad².

Los mas destacados principios antes mencionados son, entre otros:

- a) Incorporar las cuestiones ASG a sus procesos de análisis y de toma de decisiones en lo que se refiere a inversiones.
- b) Ser pioneros en incorporar las cuestiones ASG a sus prácticas y políticas de propiedad.
- c) Buscar una divulgación transparente de las cuestiones ASG por parte de las entidades en las que inviertan.
- d) Promover la aceptación y aplicación de los PRI en el sector de las inversiones.
- e) Trabajar en conjunto para mejorar su eficacia en la aplicación de los PRI.
- f) Reportar su actividad y progreso en la aplicación de los PRI.

Estos indicadores lograron instalar la Inversión Responsable de forma global y, actualmente, cuentan con más de dos mil signatarios alrededor del mundo. Su gran aceptación a nivel mundial demuestra que las cuestiones ambientales, sociales y de gobernanza corporativa le importan a la sociedad y deben tenerse en cuenta en la gestión de las inversiones. Así, compañías que no promuevan acciones para mejorar sus métricas de sostenibilidad y/o no impacten positivamente en su comunidad, pueden convertirse en el futuro en compañías fuera de índices de referencia y de carteras de inversión y, en consecuencia, ver mermadas su capacidad de financiación y su rentabilidad.

II. ESTRATEGIAS DE INVERSIÓN SOCIALMENTE RESPONSABLE

De acuerdo con la Alianza Global de Inversión Sostenible (“GSIA”, por sus siglas en inglés) las maneras de desarrollar estrategias de inversión responsable son:

- a) Inversión temática en sostenibilidad: se enfoca en proyectos de inversión o activos relacionados de manera específica con la sostenibilidad y el medioambiente. La motivación de los inversores puede variar, pero tiende a apoyar a industrias que caminan hacia la producción y el consumo de recursos sostenibles.
- b) Selección de las mejores empresas en términos de ASG (“best in class”): inversión en sectores, empresas o proyectos con mejor desempeño en las variables ASG en relación con sus pares de la industria.
- c) Exclusión o filtro negativo: consiste en remover compañías o sectores industriales de las opciones de inversión por consideraciones ambientales, sociales o éticas. Las razones y formas en que se construyen y se aplican los filtros varían desde razones éticas, hasta otras vinculadas con la gestión del riesgo.
- d) Inversiones de impacto: inversiones focalizadas, por lo general realizadas de manera privada, que buscan solucionar problemas sociales o ambientales, generando una rentabilidad en el largo plazo para el inversor. Estas inversiones se caracterizan por la específica intención de contribuir a solucionar problemas sociales y/o ambientales.
- e) Selección basada en normas: es un método que implica contrastar cada compañía de un portafolio de inversión con un estándar mínimo de prácticas empresariales basado en normas

² Principles for Responsible Investment. <https://www.unpri.org/>

internacionales. Este estándar puede conformarse a partir de una normativa dispuesta por una organización o institución, o un conjunto de estas.

- f) Integración de factores ASG: esta estrategia se caracteriza por incluir explícitamente los elementos de riesgo y oportunidades ASG dentro del análisis financiero y la toma de decisiones de inversión, valiéndose de calificadoras de riesgo y carteras de índices de sostenibilidad para identificar el desempeño ASG de las compañías.
- g) Compromiso corporativo y como accionista – propiedad activa: consiste en utilizar el poder como accionista para influir en el comportamiento corporativo de las compañías invertidas, por ejemplo, exigiendo reportes sobre el manejo de los factores ASG o la composición del directorio y demás órganos colegiados³.

La inversión responsable o sostenible puede ser adoptada de muchas formas, siendo innecesario tener que tomar decisiones de todo o nada. Los primeros pasos en la transición hacia inversiones socialmente responsables suelen iniciarse con estrategias de “evitar”, que implican la eliminación de emisores o sectores que realizan actividades controvertidas, como venta de combustibles fósiles, tabaco, armas, entre otros. Por su parte, las estrategias de “avance” implican aumentar la exposición a cualidades ASG positivas, ya sea invirtiendo en empresas que cuenten con calificaciones positivas en ASG, o únicamente en aquellas que posean las mejores calificaciones en ASG.

Ahora bien, las estrategias de ISR dejaron de ser un nicho en el sistema financiero, para pasar a ser una regla. Grandes inversores reconocidos internacionalmente han modificado sus estrategias de inversión, para contar con portafolios más sostenibles que consideren los riesgos ambientales y sociales, reconociendo que “(...) los factores relacionados a la sustentabilidad pueden afectar el crecimiento económico, los valores de los activos y los mercados financieros en general”⁴.

Finalmente, la aplicación de las estrategias ISR contribuye a la conversión de los inversores en Inversores Socialmente Responsables que obtienen rentabilidad e impactan positivamente en el ambiente y la sociedad, colaborando con el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo Sostenible.

III. BENEFICIOS DE LA INVERSIÓN RESPONSABLE

Se ha comprobado que la inversión responsable acarrea beneficios, no sólo para los inversores, sino para la comunidad general. Algunos de los beneficios identificados por los participantes de mercado a nivel mundial son:

- a) Maximización de rentabilidades ajustadas por riesgo: la consideración de los factores ASG mejora la gestión del riesgo, permitiendo la generación de rendimientos sostenibles en el largo plazo.
- b) Fortalecimiento del rol fiduciario de los inversores institucionales: la integración de los aspectos ASG en los procesos de inversión permitirá a los inversores tomar decisiones fundadas y, por ende, mejorar el rendimiento de su portafolio de manera coherente con sus obligaciones fiduciarias.
- c) Contribución al desarrollo económico sostenible: al incorporar los factores ASG, los inversores asumen una perspectiva de desarrollo a largo plazo y contribuyen a la creación de valor de

³ En Estados Unidos, por ejemplo, existe el Consejo de Inversores Institucionales, una asociación que nuclea fondos de pensiones con el objeto de asistirlos y educarlos en las mejores prácticas de gobierno corporativo, a fin de que puedan ejercer su influencia en las compañías en las que invierten

⁴ BlackRock. <https://www.blackrock.com/co/blackrock-client-letter>.

forma coherente con el desarrollo sostenible del país, coadyuvando, de esta manera, al cumplimiento de las metas nacionales asumidas en los Objetivos de Desarrollo Sostenible y los compromisos que constan en el Acuerdo de París⁵.

- d) Caracterización como “inversor modelo”: actualmente, la sociedad exige a las compañías un mayor compromiso social, y es por ello que la inclusión de los factores ASG en la toma de decisiones financieras es concebido como un estadio óptimo de excelencia empresarial.

IV. LA INVERSIÓN RESPONSABLE EN ARGENTINA

Si bien el mercado de capitales argentino se encuentra en una etapa muy incipiente en materia de sostenibilidad, hoy en día existen diferentes herramientas que permiten la aplicación de las estrategias de Inversión Responsable.

Los inversores institucionales como los minoritarios que deseen armar un portafolio de inversiones responsables, poseen las siguientes opciones en el mercado local:

1. Inversión en Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables (Bonos SVS)⁶

Una alternativa es invertir en Bonos SVS, siempre que los mismos hayan sido emitidos en consonancia con los Lineamientos y las reglamentaciones específicas creadas por los mercados.

Los Bonos SVS son instrumentos de deuda cuyos fondos son utilizados para financiar proyectos con impacto ambiental y social positivo. Este tipo de Bonos suele contar con una evaluación independiente, conocida como revisión externa, que brinda seguridad y certeza a los inversores sobre las credenciales verdes, sociales o sustentables de los proyectos que serán financiados con los fondos obtenidos. Las revisiones externas reconocidas a nivel mundial son: segunda opinión, verificación, certificación y rating/puntuación.

2. Inversión en Bonos Verdes sub-soberanos

En el año 2017, las provincias de Jujuy y La Rioja emitieron los primeros Bonos verdes a nivel local que fueron colocados en mercados internacionales⁷.

La Rioja emitió su Bono verde por USD 200 millones, de los cuales USD 170 millones están destinados a financiar la expansión de las instalaciones del Parque Eólico Arauco, que comprende la incorporación de 26 nuevos generadores. Los restantes USD 30 millones se destinarán a proyectos de obras públicas amigables con el medio ambiente. Los títulos de La Rioja se colocaron a una tasa fija del 9,75% en dólares, a un plazo de ocho años, con vencimiento en el año 2025 y una amortización en cuatro pagos anuales.

Por su parte, la provincia de Jujuy emitió su Bono verde por USD 210 millones a un plazo de cinco años, con vencimiento en el año 2022 y una tasa anual del 8,62% en dólares. El destino de los fondos será completar el financiamiento del Parque Solar de la Puna.

⁵ Aprobado en Argentina por Ley N° 27.270.

⁶ La expresión “Bonos SVS” incluye a los Valores Negociables verdes, sociales y sustentables dispuestos en los Lineamientos para la Emisión de Valores Negociables Sociales, Verdes y Sustentables en Argentina.

⁷ De acuerdo con lo dispuesto en el artículo 83 de la Ley de Mercado de Capitales, la CNV carece de competencia para la aprobación de la oferta pública de Valores Negociables emitidos por entes públicos.

Pese al carácter riesgoso de la inversión debido a los antecedentes financieros del país y la posibilidad de default de las Provincias, ambas emisiones contaron con una revisión externa por parte de un tercero independiente. Jujuy obtuvo una Segunda Opinión de Sustainalytics y La Rioja una calificación de Standard & Poor's⁸.

3. Inversión en certificados de participación y/o valores fiduciarios de los Fideicomisos Financieros Solidarios

La Resolución General CNV⁹ N° 839 creó los Fideicomisos Financieros Solidarios, los cuales se constituyen con la exclusiva finalidad de gestionar recursos de financiamiento a ser destinados, de forma directa y/o indirecta, a entidades y/o instituciones del sector público nacional, provincial y/o municipal, y que generen un impacto social positivo.

4. Inversión en acciones de empresas que se encuentren listadas en paneles de mercado que destaquen la aplicación de buenas prácticas de gobierno corporativo

En el mercado argentino, BYMA cuenta con un Panel de Gobierno Corporativo que tiene como finalidad destacar a aquellas empresas que apliquen buenas prácticas de gobierno corporativo, más allá de las requeridas por legislación argentina.

5. Inversión en acciones de empresas que se encuentren en índices ASG o de sustentabilidad

Estos índices consideran la exposición a riesgos ambientales (A), la capacidad para atraer y retener trabajadores y clientes calificados (S) y la gestión del riesgo por parte de la administración (G)¹⁰. De esta manera, se evalúa el desempeño de las empresas en materia ambiental, social y de gobierno corporativo.

A nivel local, BYMA lanzó el primer índice no comercial de sustentabilidad con el objetivo de promover buenas prácticas de gobierno corporativo y sustentabilidad en las empresas.

El Índice de Sustentabilidad de BYMA analiza a las emisoras en función de su desempeño ASG y su contribución al desarrollo sustentable de la Argentina, a través de cuatro pilares: (i) Ambiental, (ii) Social, (iii) Gobierno Corporativo, y (iv) Desarrollo Sustentable de las emisoras.

Las emisoras que lo integren serán publicadas en orden alfabético y actualizadas una vez al año. Cabe destacar que son excluidas de este índice las emisoras que califiquen con 0% en cualquiera de los cuatro pilares (A, S, G, D), y aquellas cuyos ingresos provengan en un 5% o más, de actividades relacionadas con armas, tabaco, apuestas y alcohol.

6. Adquisición de cuotas partes en Fondos Comunes de Inversión que aplican estrategias de inversión socialmente responsable

Los Fondos Comunes de Inversión socialmente responsable son instituciones de inversión

⁸ La calificación se limitó a la porción del Bono destinada al desarrollo del Parque Eólico Arauco (USD 170 millones).

⁹ La Comisión Nacional de Valores (conocida por sus siglas CNV) es el organismo encargado de la regulación, supervisión, promoción y el desarrollo del mercado de capitales argentino.

¹⁰ Blackrock Investment Institute. Sustainability: the bond that endures.

colectiva que eligen los activos que conforman sus carteras en función de criterios ambientales, sociales y de gobierno corporativo. Los elementos que configuran un fondo “responsable” son los mismos que estructuran un fondo de inversión normal, pero se le añaden elementos no financieros a su gestión.

En el año 2021, la CNV, mediante Resolución General N° 885, aprobó un régimen especial para los Productos de Inversión Colectiva ASG y Sustentables, cuyo objeto especial lo constituyan Valores Negociables con impacto ambiental, social y/o de gobernanza.

V. CONCLUSIÓN

La inversión responsable dejó de ser una estrategia de nicho, ya que cada vez los inversores utilizan los datos ASG como un filtro para comprender el valor y la estrategia a largo plazo de una empresa, su propósito corporativo y la calidad de gestión en toda la cadena de valor.

La Inversión Responsable ha pasado de ser una historia “agradable de tener” a una “imprescindible”.

Argentina se encuentra en una etapa incipiente en la aplicación de las estrategias de inversión responsable.

El desarrollo de nuevos productos permitirá a los inversores acceder y conocer fácilmente a las compañías y emisiones que cumplen con los mandatos ambientales, sociales y de gobernanza.

La concientización y la creación de incentivos también resultan herramientas claves para la conformación de un mercado de capitales sostenible y resiliente, siendo sumamente relevante para lograrlo la sinergia entre los sectores público y privado y los entes multilaterales.

Las empresas interesadas en estos objetivos podrán encontrar vehículos de inversión rentables y contribuirán además a la sustentabilidad, uno de los objetivos primordiales del mundo por venir.